

ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

JEL Classification: J08

SECTION "ECONOMICS": Економіка.

Анотація. Проведено оцінку тенденцій функціонування регіонального ринку праці, а саме Рівненської області, за період 2016-2018рр. Виявлено позитивні та негативні тенденції. Доведено, що у цьому часовому періоді на регіональному ринку праці переважають негативні тенденції.

Ключові слова: ринок праці, попит, пропозиція, заробітна плата, зайнятість, державний посередник, рекрутингові агенства, вакансія, працевлаштування.

Annotation. The tendencies of functioning of the labor market of the Rivne region during 2016-2018 (first half) were investigated. According to the statistics of the state mediator, negative trends were identified, namely the reduction of the number of economically active population and the rapid growth of economically inactive people of working age. For the regional market during this period, there is a decline in the level of economic activity of the population and employment, as well as an increase in unemployment.

The estimation of employment of population aged 15-70 years by gender and place of residence is conducted. As a part of the employed population of the Rivne region, men prevail and this advantage persists throughout the analyzed period.

It has been found that the number of employed in rural areas prevails over the number of people employed in urban areas, which is due to long-term urbanization processes. At the same time, there is a positive trend towards an increase in the number of people aged 15-70 among the urban population. There is an increase in the employed population aged 15-70 in cities while reducing the number of employed people of working age, indicating a greater involvement of people under the age of working-age (under 16 years of age) and older than 60 years.

It is proved that the high employment rate by age in 2016 is detected in 5 age groups, namely 25 to 59 years. However, it is relatively lower in the group of young people 25-29 years old. The lowest rate is among the age groups in the group of 15-24 years, which actualizes solving the problem of youth employment and its social protection.

It is researched that the functioning of the regional labor market is significantly influenced by the actions of intermediaries. The results of the State Employment Service for 2016-2017 are analyzed and the conclusion is that its activities are focused on the implementation of active programs. It was found that among the services provided by the State Employment Service, a new one appeared in 2017 – employment abroad. The dynamics of the correlation between demand and supply of labor, workload is analyzed. It is found that it is decreasing over time.

The functioning of the regional labor market is analyzed on the basis of the evaluation of the activity of recruiting agencies that are sufficiently effective in the region. Based on job vacancies (labor demand) for the period of May 2018 on four portals, leadership and outsider vacancies and the level of declared wages were found by job seekers (occupational perspective). Comparison of the salaries of state and non-state intermediaries was conducted. Although the average level of salary disclosure in vacancies of non-state intermediaries is higher, however, in the structure of vacancies of the state, more and more vacancies with high wages are also emerging.

Key words: labor market, demand, supply, wages, employment, state intermediary, recruiting agencies, vacancy, employment.

Постановка проблеми

Загальновідомим є те, що ринок праці є тісно складовою інфраструктури ринкової економіки, що перерозподіляє людські ресурси між її секторами. Проте, процеси глобалізації та інформатизації і спричинені ними структурні зрушення в економіці, відображаються на функціонуванні регіональних ринків праці, які демонструють цінності та поведінку людських ресурсів на певних територіях, а також зроблений ними вибір щодо зайнятості та її видів і форм, а подекуди й країни. До здійснення і реалізації вибору щодо зайнятості людськими ресурсами на регіональному ринку праці долучаються також посередники як державні, так і приватні. Саме за результатами їх роботи можна оцінювати тенденції функціонування регіонального ринку праці.

Аналіз досліджень і публікацій

Проблеми функціонування ринку праці завжди перебували в центрі уваги науковців як вітчизняних, так і зарубіжних. Різноманітні аспекти визначення інтенсивності структурних зрушень на ринку праці та практичні рекомендації щодо необхідності їх регулювання простежуються у роботах М. Бейлі, Л. Бенслі, Ж. Бриколла, М. Ван дер Венде, Г. Джонса, Г. Дрю, Г. Зайделя, М. Кастельса, Х. Келлена, Г. Макбурні, Б. Мільнера, Г. Мінза, Дж. Олдермена, Р. Проді, А. Уреула, Е. Тоффлера, Е. Форета ін. Серед вітчизняних науковців, які активно займалися дослідженням методологічних, методичних та прикладних аспектів структурних зрушень ринку праці, слід виділити О. Грішнову, Т. Заяць, Г. Купалову, Е. Лібанову, Л. Лісогор, О. Макарову, Ю. Маршавіна, О. Новікову, І. Петрову, В. Близняк, С.Сардака.

Серед численної кількості праць у вітчизняному доробку привертають увагу дві монографії, які вийшли у світ у другому десятилітті ХХІ-ст. Перша «Розвиток соціально-трудова сфери України: теорія, практика, перспективи», а саме розділ 3 «Ринок праці як підсистема соціально-трудова сфери України: вектори трансформації» [1, с.117-199], де автори проводять кількісно-якісний аналіз переплетень різних форм зайнятості на національному ринку праці у період до 2014 року включно. Інша праця «Структурні трансформації транзитивного ринку праці України» [2] відображає дослідження природи трансформаційних процесів національної економіки та ринку праці.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Віддаючи належне вітчизняним і зарубіжним науковим розробкам, варто визнати, що виявлення та оцінка тенденцій функціонування регіональних ринків праці, а саме, Рівненської області, має проводитися скрупульозно, регулярно і з мінімальним часовим лагом.

Постановка завдання. Оцінку тенденцій функціонування регіонального ринку праці варто здійснювати крізь призму діяльності посередників і саме це й визначає мету дослідження.

Основні результати дослідження

Функціонування ринку праці Рівненської області демонструє спадну тенденцію. Так, у 2016 р. кількість економічно активного населення області віком 15–70 років нараховувала 530,5 тис. осіб і була найменшою за останні три роки поспіль (табл.1).

Таблиця 1

Динаміка розподілу населення Рівненської області за економічною активністю, тис. осіб

Категорія населення	Роки			Відхилення	
	2014	2015	2016	2015-2014	2016-2015
Економічно активне	532,7	541,4	530,5	8,7	-10,9
працездатного віку	486,5	489,9	481,9	3,5	-5
старше працездатного віку	46,2	51,5	48,6	5,3	-2,6
Зайняте	476,0	487,7	474,2	11,7	-13,5
працездатного віку	429,8	436,2	425,6	6,4	-10,6
старше працездатного віку	46,2	51,5	48,6	5,3	-2,9
Безробітне	56,7	53,7	56,3	-3	2,6
працездатного віку	56,7	53,7	56,3	-3	2,6
старше працездатного віку	-	-	-	-	-
Економічно неактивне	298,8	291,6	303,3	-7,2	11,7
працездатного віку	230,9	232,1	243,5	1,2	11,4
старше працездатного віку	67,9	59,5	59,5	-8,4	0

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України [9].

Серед економічно активного населення 89,3% – були зайняті економічною діяльністю, а 10,7 % – безробітні за методологією МОП.

Упродовж 2014-2016 рр. спостерігається тенденція скорочення кількості зайнятого населення. Проте, у 2016 році кількість зайнятих зменшилася на 13,5 тис. осіб у порівнянні з 2015 роком. Причому у 2015р. у порівнянні з попереднім роком їх кількість зросла на 10,7 тис. осіб. І якщо зростання кількості зайнятих є бажаним явищем, то їх скорочення загострює соціально-економічні проблеми в регіоні. До того ж загрозливою є тенденція швидкого зростання економічно неактивного населення. Так, лише за рік відбулося зростання його на 11,4 тис. осіб., причому у працездатному віці.

У 2015 році кількість безробітних працездатного віку зменшилася на 3 тис. осіб, а в 2016 році відбулося збільшення кількості безробітних на 2,6 тис. осіб.

Звісно, що такі зміни знайшли відображення і в рівнях економічної активності, зайнятості та безробіття населення області (рис.1) [9].

Рис. 1 Динаміка рівнів економічної активності, зайнятості та безробіття населення області у віці 15–70 років, %

Динаміка цих показників вказує на загострення негативних тенденцій на ринку праці регіону. Так, рівень безробіття у 2017 року досяг найвищого значення за останні чотири роки – 11,6 %, рівень зайнятості з 2013 року також демонструє спадну тенденцію і у 2017 р. уже становив 55,1%.

Серед зайнятого населення у віці 15-70 років більше чоловіків (50,8%), ніж жінок (49,2%), у працездатному віці – 51,1% становлять чоловіки проти 48,9% жінок (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка зайнятості населення Рівненської області за статтю та місцем проживання

Показник	Зайняте населення, тис. осіб					
	У віці 15-70 років			З нього працездатного		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Всього населення	476,0	487,7	474,2	429,8	436,2	425,6
Жінки	234,1	241,8	233,1	205,6	211,4	208,1
Чоловіки	241,9	245,9	241,1	224,2	224,8	217,5
Міські поселення	219,3	227,6	233,6	202,8	208,9	205,0
Сільська місцевість	356,7	260,1	250,6	227,0	227,3	220,6

Джерело: складено за даними Державної служба статистики України [9].

Кількість зайнятих у сільській місцевості переважає над кількістю зайнятих у містах, що зумовлено тривалими процесами урбанізації.

Проте, за три роки спостерігається позитивна тенденція до зростання чисельності зайнятих у віці 15-70 років серед міського населення. Так, у 2016 р. зайнятих у містах області налічувалось 233,6 тис. осіб, що більше на 6 тис. осіб, ніж у 2015 р. та на 14,4 тис. осіб більше, ніж у 2014 рік.

Кількість зайнятого населення працездатного віку у 2016 році зменшилася і в містах, і в селах відповідно на 2% та 3%.

Збільшення зайнятого населення у віці 15-70 років в містах при одночасному зменшенні чисельності зайнятих у працездатному віці свідчить про залучення до праці осіб віком молодше працездатного (до 16 років) та старше після 60 років.

Високий рівень зайнятості за віком у 2016 році спостерігається у 5 вікових групах, а саме від 25 до 59 років. Проте, порівняно нижчий у групі молоді 25-29 років із іншими. Самий низький серед вікових груп у групі 15-24 років, що актуалізує розв'язання проблеми зайнятості молоді та її соціального захисту (табл. 3).

Таблиця 3

Рівень зайнятості населення Рівненської області у розрізі вікових груп, 2016 р.

Показник	У тому числі за віковими групами, %							
	Усього у віці 15-70	15-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60-70
Усе населення	56,9	24,2	56,1	70,9	77,7	69,6	65,2	45,0

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України [9].

Звісно, що на функціонування регіонального ринку праці чинять вплив і посередники. Найбільшим посередником між роботодавцями і шукачами роботи на регіональному ринку праці є територіальні представництва державної служби зайнятості, які на безоплатній основі надає послуги із пошуку підходящої роботи та підбору персоналу, а також соціальні послуги з державного соціального страхування на випадок безробіття та здійснює виплату матеріального забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою роботи.

Державна служба зайнятості здійснює фінансову підтримку роботодавців у створенні нових робочих місць. Створюючи нові робочі місця та працевлаштовуючи на них соціально незахищених безробітних, роботодавець має право на компенсацію єдиного внеску на соціальне страхування. Компенсація також здійснюється суб'єктам малого підприємництва, які створюють нові робочі місця у пріоритетних галузях економіки та працевлаштовують на них безробітних.

З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці здійснюється професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних на замовлення роботодавців або для проведення підприємницької діяльності за договорами у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях або безпосередньо у роботодавців — замовників кадрів, у тому числі в центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Для професійного самовизначення громадян здійснюється професійна орієнтація шляхом професійного інформування, професійного консультування та професійного відбору.

З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних віком старше 45 років здійснюється видача ваучерів на оплату навчання.

В умовах недостатньої кількості наявних вакансій альтернативою постійній зайнятості є тимчасова зайнятість громадян. З метою матеріальної підтримки в період пошуку роботи державна служба зайнятості залучає безробітних до громадських та інших робіт тимчасового характеру.

Надзвичайно важливим для сучасного ринку праці є створення робочих місць у малому бізнесі. Державна служба зайнятості підтримує безробітних в організації підприємницької діяльності. Попередньо здійснюється навчання безробітних основам ведення бізнесу на спеціалізованих семінарах з підприємництва. Для запровадження власної справи служба зайнятості дає стартовий капітал безробітним, які бажають започаткувати власну справу, здійснюючи одноразово виплату допомоги по безробіттю. Також організовується надання індивідуальних та групових консультацій з ведення власної справи із залученням відповідних компетентних спеціалістів. Отож, ДСЗ як посередник, що діє на регіональному ринку праці здійснює не лише підбір працівників на замовлення роботодавців, але й організовує навчання, а також реалізує різні програми підтримки як роботодавців, так і осіб, що втратили і здійснюють пошуки підходящої роботи (табл. 4).

У цілому в 2017 рік було працевлаштовано ДСЗ в Рівненській області 11758 громадян, з них на посади з мінімальною заробітною платою – 1571 осіб, з розміром зарплати від мінімальної до 5000 грн. – 6974, із заплавою від 5000 до 10000 грн. – 1441 особу [3].

Кількість осіб, працевлаштованих за сприянням обласної служби зайнятості, зросла на 29% до попереднього року та становила 46,7 тис. осіб. При цьому, 55,6% з них були працевлаштовані оперативним чином надання статусу безробітного. За кордоном працевлаштовано у 2017 році 351 особу. Найбільше трудових міграцій було у Польщу – 347 осіб, решта у Німеччину. Із загальної чисельності мігрантів 63% склали чоловіки. Майже половина трудових мігрантів (48%) була віком менше 30 років [3].

Таблиця 4

Динаміка показників діяльності державної служби зайнятості в Рівненській області

Показник	Роки		зміна значення	
	2016 р.	2017 р.	%	+ (-)
Мали статус безробітного, тис. осіб	560,7	478,7	85,4	-82,0
з них зареєстровано з початку року	69,9	87,9	125,8	18,0
Отримали роботу (у т.ч. до набуття статусу безробітного), тис. Осіб	36,0	46,7	129,7	10,7
з них працевлаштовано до набуття статусу, тис. Осіб	14,5	26,0	179,3	11,5
Питома вага працевлаштованих до набуття статусу, %	40,3	55,6	+ 15,3 в.п.	
Працевлаштовано шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю, осіб	812	22	2,7	-797
Працевлаштовано з компенсацією витрат роботодавцю єдиного внеску, осіб	898	956	106,5	58
Проходили професійне навчання безробітні, тис. Осіб	22,3	23,2	104,0	0,9
з них в ЦПТО, тис. осіб	4,4	4,2	95,5	-0,2
Всього отримали ваучер на навчання, особи	40	34	85,0	-6
Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, тис. осіб	8,5	9,1	107,1	0,6
Кількість роботодавців, які надали інформацію про вакансії, тис. одиниць	28,8	38,9	135,1	10,1
Кількість вакансій, тис. одиниць	78,0	115,1	147,6	37,1
Середній розмір допомоги по безробіттю, у січні, грн.	1516	2015	132,9	+ 499.

Джерело: складено за даними [3].

Кількість безробітних, що проходили професійне навчання зросла на 4% і на кінець 2017 року становила 23,2 тис. осіб.

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працевлаштовано на 58 осіб більше, ніж за попередній рік – 956 безробітних.

Ваучер на навчання та підвищення кваліфікації у 2017 році отримало 34 особи, що на 15% менше за 2016 рік. Ваучери видано за спеціальностями: «тракторист», «водій тролейбуса», «психологія», «кухар» та «водій навантажувача».

Співвідношення попиту та пропозиції на робочу силу на регіональному ринку праці подано в табл. 5.

Таблиця 5

Динаміка співвідношення попиту та пропозиції на регіональному ринку праці

Рік	Показник		
	Кількість зареєстрованих безробітних тис. осіб	Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) тис. осіб	Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду), осіб
2014	17,1	0,8	20
2015	16,7	0,7	24
2016	14,3	0,9	16
2017	12,9	1,1	12

Джерело: складено за даними Державної служба статистики України [9].

На ринку праці Рівненщини в останні роки спостерігається стійка тенденція зменшення кількості зареєстрованих безробітних – з 17,1 тис. осіб у 2014 р. до 12,9 тис. осіб у 2017 р. Позитивною тенденцією розвитку ринку праці є зростання потреби роботодавців у працівниках для заміщення вакантних місць на 200 осіб у 2017 р. порівняно з 2016 р. Окрім того, скорочується навантаження на одне вільне робоче місце у двічі впродовж 2015-2017 рр. Проте, впродовж усього періоду для регіонального ринку праці притаманна трудонадлишкова кон'юнктура, що дає право стверджувати, що регіон є донором для внутрішньої та зовнішньої міграції.

Існуюча ситуація на ринку праці актуалізує впровадження дієвих заходів активної політики зайнятості, а саме: створенні додаткових робочих місць, організації банку вакансій, сприянні у працевлаштуванні громадян, допомозі громадянам у відкритті власної справи, працевлаштуванні неконкурентоспроможних верств населення на заброньовані робочі місця, підтримці підприємницької діяльності.

На ринку праці функціонують і такі посередники як рекрутингові агентства, що надають професійні послуги з пошуку та підбору персоналу на платних засадах.

Зауважимо, що в Україні, її областях створені всі передумови для розвитку та здорової конкуренції посередників з працевлаштування на місцевих ринках праці, а також досить розгалужена система суб'єктів, що займаються рекрутинговими послугами для зарубіжних клієнтів.

До послуг з посередництва у працевлаштуванні належать пошук роботи та сприяння у працевлаштуванні особи, добір працівників відповідно до замовлень роботодавців (зокрема, іноземних) у межах укладених з роботодавцями договорів (контрактів).

Ринок приватних рекрутингових агентств є досить розвинутим в Рівненській області. Згідно з даними Державної служби зайнятості станом на 14 червня 2018 року 1 592 суб'єкта господарювання в Україні має ліцензії на здійснення послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян в Україні та за кордоном, 35 з яких розташовані в області [3].

За інформацією сайту infomisto.com [4] було виявлено 31 суб'єкт підприємницької діяльності в Рівненській області, що здійснюють працевлаштування громадян, і більшість яких має юридичні адреси в м. Рівне.

Серед компаній, які здійснюють рекрутингову діяльність для потреб Рівненської області мають високі рейтинги популярності агентства «AM Lingwista», приватна агенція «Паритет», «Work inform», «АБ Консалт» агентство «ВАРІАНТ», інформаційно-кадрове агентство «VIP-Партнер», КА «Фахівець», «Добра справа», агентство «Три Максимум». Найбільш затребуваними послугами з посередництва на ринку праці виявились пошук та працевлаштування осіб за кордоном. На жаль, сучасні кадрові агенції не забезпечують організацію професійного навчання і здійснюють підбір персоналу, в основному з числа конкурентоздатних осіб.

У 2017 році суб'єктами господарювання, що мають ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, було офіційно працевлаштовано 351 особу [3].

Нині в Україні створено та успішно застосовується онлайн-довідник та путівник на ринку рекрутингових послуг www.recruiting.net.ua, який акумулює інформацію про ринок праці та персоналу, про ринок кадрових та рекрутингових агентств.

Джерелами даних щодо кількості рекрутингових компаній або посередників, які надають послуги у сфері праці, нині є спеціалізовані інтернет-довідники. Найбільші довідники в Україні містяться на порталах Netbee.ua, Recruiting.net.ua, Work.com.ua.

Для аналізу попиту у Рівненській області за даними недержавних посередників було проведено дослідження кількості актуальних оголошень про вакансії у різних сферах діяльності та заробітної плати, що відповідно до них пропонується.

Базою для дослідження стали найбільші спеціалізовані інтернет – портали: work.ua, rabota.ua, govno.trud.com, jobs.ua, метою яких є організація посередницьких функцій [5,6,7,8].

За результатами проведеного дослідження за період з 06.05. – 07.06.2018 р сумарна кількість вакансій складає 2604 одиниці (табл. 6).

Таблиця 6

Розподіл вакансій та резюме на сайтах з працевлаштування за сферами діяльності

Сфери діяльності	Work.ua		Rabota.ua		Jobs.ua		Rovno.trud.com		Всього вакансій	Всього резюме
	К-сть вакансій	К-сть резюме								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IT технології	64	160	18	57	2	-	26	2	110	219
Бухгалтерія, аудит	70	174	20	67	4	1	10	-	104	242
Готельно-ресторанний бізнес, туризм	104	168	18	121	3	1	15	1	140	291
Продаж, закупівля	181	267	142	13	16	-	123	3	462	283
Логістика, склад, ЗЕД	119	178	-	131	11	-	-	1	130	310
Транспорт, авто бізнес	119	168	15	12	-	1	25	4	130	185
Будівництво, архітектура	75	143	28	57	7	-	8	-	118	200
Робочі спеціальності, виробництво	183	256	58	133	11	3	68	2	320	394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Топ, менеджмент, керівництво вищої ланки	9	140	4	14	-	-	16	-	29	154
Фінанси, банк	40	93	28	32	-	-	8	-	76	125
Секретеріат, діловодство	41	256	-	165	5	-	9	1	55	422
Охорона безпека	24	58	10	40	-	-	22	-	56	98
Дизайн, творчість	29	71	2	28	-	-	20	-	51	99
Телекомунікації та зв'язок	41	81	19	8	5	-	-	1	46	90
Краса, фітнес, спорт	12	36	13	18	-	1	-	-	25	55
Культура, музика, шоу-бізнес	3	24	6	12	-	-	-	-	9	36
Адміністрація, керівництво	71	451	-	14	-	-	-	1	71	466
Маркетинг, реклама	30	98	16	57	-	-	-	-	46	155
Медицина, фармацевти	18	125	17	84	-	-	9	1	44	210
Нерухомість	4	3	-	4	-	-	-	-	4	7
Освіта, наука	14	146	5	63	-	-	-	-	19	209
ЗМІ, видавництво, поліграфія	24	24	1	27	-	-	8	-	32	51
Сфера обслуговування	161	244	-	64	3	-	-	-	164	308
Роздрібна торгівля	162	263	143	113	-	2	-	-	305	378
Сільське господарство	18	37	17	27	-	-	6	-	35	64
Управління персоналом, HR	9	-	8	33	-	1	-	-	17	34
Юриспруденція	4	-	1	34	-	-	-	-	5	34
Всього	1630	5966	589	2554	67	10	373	38	2604	5119
СЕРЕДНЯ ЗП	7915		6568		9274		8457			

Джерело: веб-сторінки Інтернет порталів [5, 6, 7, 8].

Кількість вакансій, запропонована роботодавцями, дуже нерівномірно розміщена за видами економічної діяльності. Лідерські позиції займають такі сфери: продаж та закупівля – 17,5 %, робітничі спеціальності, виробництво – 12% , роздрібна торгівля – 11,6 % від загальної кількості вакансій. На такі сфери діяльності як юриспруденція, страхування та нерухомість попит у регіоні за аналізований період майже відсутній.

За досліджуваний період найменший попит на ринку праці Рівненської області припав на сфери: управління персоналом – 34 вакансії від усіх 2064 оголошень, юриспруденція – 5, нерухомість – 4 вакантних місця.

За даними двох Інтернет ресурсів спостерігається значне переважання кількості розміщених резюме над вакансіями, що опубліковані. Так на Work.ua ця перевага становить 3,6 рази, на Jobs.ua – 4 рази. За 30 днів всього 38 резюме було розміщено на сайті Rovno.trud.com, коли кількість пропонуванних професій – 373 одиниці.

Роботодавці найчастіше звертаються та розміщують оголошення про вакансії саме на сайті Work.ua, так 62% проаналізованих вакансій за 4 посередниками належить даному порталу.

У більшості запропонованих вакансій пропонується робота на повну зайнятість: від 97% на сайті Rabota.ua до 75% на Work.ua. Дистанційна робота становить 3-5 % від всіх вакансій (табл. 7).

Таблиця 7

Розподіл вакансій за видами зайнятості

Вид зайнятості	Інтернет – джерело							
	Work.ua	%	Rabota. ua	%	Jobs .ua	%	Rovno. trud.com	%
Всього	1 630	100	590	100	67	100	373	100
Повна зайнятість	1214	74	574	97	51	76	299	80
Неповна	376	23	13	2	13	19	64	17
Дистанційно	45	3	3	1	3	5	10	3

Джерело: складено за даними Інтернет порталів [5,6,7,8].

Аналіз вакансій за вимогою щодо досвіду роботи показав, що лише на 2 сайтах з досліджуваних присутній такий розподіл. Позитивним моментом є наявність оголошень, в яких не вимагається досвід роботи, що дозволяє молоді стати конкурентноспроможною і знайти перше робоче місце.

Моніторинг показав, що у 20 % оголошень містяться дискримінаційні вимоги до претендентів за віком та статтю.

І серед оголошень, які містять такі вимоги, більш як 69% дискримінують жінок, і біля 30 % – чоловіків. Серед таких вакансій є наступні: вакансії секретарів, офіс-менеджерів, помічників, робота яких є низько-

оплачувана. У решті категорій посад перевагу надавали чоловікам, особливо простежується у вакансіях, де пропонують роботу керівника чи адмінперсоналу – 72 %.

Узагальнені дані з порталів, де п'ятірка сфер діяльності з найбільш затребуваними вакансіями в області виглядає наступним чином : робітничі спеціальності та виробництво, закупівлі та продаж, роздрібна торгівля, сфера обслуговування, логістика та ЗЕД (рис. 2). Розмір заробітної плати серед цих сфер коливається від 5 тис. грн. до 10 тис. грн.

Рис.2. Порівняння розміру заробітної плати та кількості вакансій за окремими професіями на ринку праці Рівненської області

Заробітна плата, яка пропонуються у вакансіях, незважаючи на сферу діяльності є меншою, від тієї, що зазначають у резюме претенденти. Вагома різниця існує у сфері фінансів, яка складає 4326 грн., адміністрації та керівництві, з різницею більше 3500 грн. Розмір зарплати, заявленою у вакансіях та у резюме без вагомих розривів у сфері роздрібної торгівлі, у сфері обслуговування та готельно-ресторанному бізнесі.

Найменший попит у працівниках роботодавці на регіональному ринку праці мають у таких сферах діяльності, що зображені на рис. 3.

Рис.3. Порівняння розміру заробітної плати та кількості вакансій за професіями з низьким попитом

З найменшою кількістю розміщених вакансій в регіоні виявились такі професії, як керівництво, управління персоналом, юриспруденція та нерухомість. Принагідно зауважимо, що при низькому попиті, розмір заявленої заробітної плати кандидатами на заповнення вакансій в середньому у 1,5 рази вищий від пропонованого.

Порівняння розміру середнього заробітної плати на ринку праці

Вид економічної діяльності, сфера професійної діяльності	Середній розмір заробітної плати, яку пропонують роботодавці, грн.	
	Недержавні Інтернет-посередники	Рівненська обласна служба зайнятості
Будівництво	10000	4100
ІТ сфера	9470	5412
Управління персоналом	6833	4000
Облік	5740	3750
Транспорт	10376	4000
Роздрібна торгівля	5680	3725

Цікавим є порівняння розміру заробітної плати, яку пропонують посередники. Так, середня заробітна плата за травень 2018 року, що пропонується недержавними посередниками за всіма видами економічної діяльності складає 7903 грн., проти зарплати державного посередника – 4826 грн. (сайт Рівненського обласного центру зайнятості). Стверджуємо, що запропонована заробітна плата недержавних посередників щонайменше в 1,5 рази є вищою від рівня заявленого у пропозиціях Державної служби зайнятості. Проте, зважаючи на спектр послуг, а відповідно і витрат, які несуть посередники стверджуємо, що недержавні посередники збирають на регіональному ринку праці «вершки» і отримують за це винагороду.

Висновки

Провіши оцінку функціонування регіонального ринку праці на основі результатів діяльності посередників, виділяємо такі тенденції:

- негативні:

1) скорочення кількості економічно активного населення та зниження рівня зайнятості особливо в працездатному віці;

2) швидке зростання кількості економічно неактивного населення у працездатному віці;

3) більше залучення до праці молодших і старших від працездатного віку груп населення;

4) зростання масштабів зовнішньої трудової міграції та переважання у її структурі чоловіків віком до 30 років;

5) опікування зовнішньою міграцією уже державних посередників;

6) низький рівень зайнятості молоді;

- позитивних:

1) зменшення кількості зареєстрованих безробітних;

2) наявність вакансій для працевлаштування осіб у державних і недержавних посередників з високим рівнем заробітної плати;

3) появи вакансій з дистанційною зайнятістю;

4).наростання обсягу активних послуг, що надаються ДСЗ;

5) зростання попиту на працю у вітчизняних роботодавців.

Список використаних джерел

1. *Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи: кол. моногр. /за ред. д.е.н., проф. І.Л.Петрової, к.е.н. В.В.Близнюк; НАН України ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».* – К, 2016. – 328 с.

2. *Льіч Л.М. Структурні трансформації транзитивного ринку праці України: монографія.* – К.:Алерта, 2017. – 608с.

3. *Офіційний сайт Державної служби зайнятості Рівненської області. [Електронний ресурс] – Режим доступу: [https:// www.dcz.gov.ua](https://www.dcz.gov.ua);*

4. *Інформаційно-довідковий портал міста Рівного [Електронний ресурс] – Режим доступу: [https:// infomisto.com/uk/rivne](https://infomisto.com/uk/rivne);*

5. <https://www.work.ua>;

6. <http://www.rabota.ua>;

7. <https://www.jobs.ua>;

8. <https://www.rovno.trud.com>.

9. *Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>.*